

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ

STATE, MUNICIPAL AND CORPORATE GOVERNANCE IN SERVICES SECTOR: CURRENT ISSUES

УДК 338.48 EDN: MFGRDA
DOI: 10.24412/1995-042X-2022-1-90-101

АВИЛОВА Наталья Леонидовна

*Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма (Москва, РФ)
доктор исторических наук, профессор; e-mail: avilova_nl@mail.ru*

КРАСНОЖЕНОВА Галина Федоровна

*Московский государственный лингвистический университет (Москва, РФ)
доктор социологических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации, Член-корреспондент Российской академии естественных наук*

КОВАЛЕВА Наталья Иосифовна

*Московский государственный университет спорта и туризма (Москва, РФ)
кандидат педагогических наук, доцент*

ХОХЛОВ Игорь Юрьевич

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ)
старший преподаватель*

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПАНИИ И РОССИИ

Индустрия гостеприимства существенно влияет на состояние окружающей среды, местные сообщества, экономику и культуру, как положительно, так и отрицательно - разрушая ландшафты, традиционные устои и культуру. Минимизировать негативное влияние индустрии гостеприимства позволяет ее устойчивое развитие, при этом особое значение в этом приобретает корпоративная социальная ответственность, или социальная ответственность бизнеса, которая опирается на понимание предприятиями важности собственного вклада в устойчивое развитие. В статье изучено понимание корпоративной социальной ответственности как в научной литературе, так и бизнесом. В научной литературе социальная ответственность бизнеса изучается достаточно активно, однако можно отметить определенный перекоп в понимании КСО в сторону экобезопасных и энергосберегающих технологий и подходов. Для изучения понимания КСО бизнесом проведен анализ стратегических документов, в которых отражены основные направления социальной ответственности крупных организаций, функционирующих в сфере туризма и гостеприимства, и составлена общая модель базовых принципов и механизмов КСО. Для подтверждения этих принципов и механизмов проведен сравнительный анализ деятельности и политике КСО двух крупных корпораций – испанской Meliá Hotels International и российской Cosmos Group. Так как Cosmos Group являются часть более масштабной корпорации АФК «Система», то исследование затрагивает и социальную ответственность всей экосистемы. В статье рассмотрены и описаны социальные инициативы АФК «Система», направленные на устойчивое развитие страны. Приведенные практики обеих компаний могут служить положительным примером для других гостиничных предприятий разного уровня, что будет способствовать устойчивому развитию индустрии гостеприимства в целом.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, устойчивое развитие, индустрия гостеприимства

Для цитирования: Авиллова Н.Л., Красноженова Г.Ф., Ковалева Н.И., Хохлов И.Ю. Корпоративная социальная ответственность в гостиничном бизнесе: сравнительный анализ Испании и России // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №1. С. 90–101. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-1-90-101.

Дата поступления в редакцию: 29 января 2022 г.

Дата утверждения в печать: 1 марта 2022 г.

Natalia L. AVILOVA

*Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism (Moscow, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in History, Professor; e-mail: avilova_nl@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1695-0057*

Galina F. KRASNOZHENOVA

*Moscow State Linguistic University (Moscow, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Sociology, Professor; e-mail: turizm-mglu@mail.ru*

Natalia I. KOVALEVA

*Moscow State University of Sport and Tourism (Moscow, Russia)
PhD in Pedagogy, Associate Professor*

Igor Yu. KHOKHLOV

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)
Senior Lecturer; e-mail: igorhohlov@yandex.ru*

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF SPAIN AND RUSSIA

Abstract. *The hospitality industry significantly affects the environment, local communities, economy and culture, both positively and negatively - destroying landscapes, traditional customs and culture. The hospitality industry sustainable development allows minimizing the negative impact, while corporate social responsibility (CSR), which is based on the understanding by enterprises their own contribution to sustainable development, is of particular importance. The article examines the understanding of corporate social responsibility both in the scientific literature and in business. In the scientific literature, the social responsibility of business is studied quite actively, however, a there is certain bias in the understanding of CSR towards environmentally safe and energy-saving technologies and approaches. To study the understanding of CSR by business, the authors analyze the strategic documents reflecting the main directions of social responsibility of large organizations operating in the field of tourism and hospitality and compile a general model of the basic principles and mechanisms of CSR. To confirm these principles and mechanisms, a comparative analysis of the activities and CSR policies of two large corporations, the Spanish Meliá Hotels International and the Russian Cosmos Group, was carried out. Since Cosmos Group is part of the larger corporation AFK System, the study also regards the social responsibility of the entire ecosystem. The article considers and describes the social initiatives of AFK System aimed at the sustainable development of the country. The practices of both companies studied in the article can serve as a positive example for other hotel enterprises of various levels, which will contribute to the hospitality industry sustainable development.*

Keywords: *corporate social responsibility, sustainable development, hospitality industry*

Citation: Avilova, N. L., Krasnozhenova, G. F., Kovaleva, N. I., & Khokhlov, I. Yu. (2022). Corporate Social Responsibility in the Hospitality Industry: A Comparative Analysis of Spain and Russia. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(1), 90–101. doi: 10.24412/1995-042X-2022-1-90-101. (In Russ.)

Article History

Received 29 January 2022
Accepted 1 March 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение. В современных условиях развития индустрии гостеприимства приобретают особое значение вопросы устойчивого развития, которые во многом направлены на создание и сохранение баланса между обществом, экономикой и окружающей средой. Это в свою очередь привело к появлению термина корпоративная социальная ответственность, или социальная ответственность бизнеса, который отражает участие предприятий в достижении целей устойчивого развития. Это особенно актуально для индустрии гостеприимства, где предприятия размещения выступают и объектом, и субъектом устойчивого развития, и при этом, как составляющая туристической отрасли, оказывают влияние на социокультурную, экономическую и природную среду дестинаций. Релевантность идеи коллективной социальной ответственности исходит из понимания того, что деятельность ответственной организации ведет к прибыльности и стабильности бизнеса.

Растущее значение КСО во всем мире привело к тому, что международные учреждения и неправительственные организации, в том числе туристические компании, разрабатывают стандарты и сертификаты КСО, чтобы распространять политику управления КСО среди частных туристических фирм. Наиболее актуальными из них являются: TourCert CSR Tourism, ISO 26000 (социальная ответственность), Глобальные критерии устойчивого туризма (GSTC), стандарты отчетности Глобальной инициативы по отчетности (GRI) и Глобальный договор ООН по управлению. Особенностью ISO 26000 является то, что его положения являются рекомендательными, и не являются критериями оценки работы предприятий.

В индустрии туризма и гостеприимства корпоративная социальная ответственность (КСО) больше присуща гостиничной индустрии и крупным туристским предприятиям.

В качестве примера можно привести компанию TUI Travel, которая занимает ведущие

позиции в отрасли в плане реализации экологических проектов. В рамках проекта Sustainable Holidays Plan компания поставила 20 целей в области социальной и экологической ответственности, среди которых – проектирование и реализация экологически чистых путешествий для клиентов, создание самых экономичных в плане расхода топлива авиакомпаний в Европе, а также вовлечение коллег и клиентов в экологические проекты. Более 1200 отелей, с которыми работает TUI, получили экологические сертификаты независимых организаций.

Крупные гостиничные сети по всему миру формируют кодексы коллективной ответственности, в которых утверждаются основные направления деятельности предприятий, направленные на устойчивое развитие отрасли в целом. В качестве примера можно привести испанскую сеть. Meliá Hotels International, ING Hotel & Resorts, Iberostar и др.

КСО также присуща и отдельным предприятиям малого и среднего бизнеса. Ярким примером может служить Парк-отель Голубино в Архангельской области. Это туристический комплекс, который реализует разнообразный спектр туристических и гостиничных услуг, от размещения до событийных мероприятий, на основе социально ответственного подхода. Данный подход заключается в сохранении хрупкого баланса между развитием туризма в Пинежье и состоянием окружающей среды, в оборудовании маршрутов и троп в соответствии с экологическими стандартами, обеспечение работой и продовольствием местных жителей через привлечение местных жителей к реализации туристических услуг, использование местной продукции и пр. Главная миссия парка-отеля Голубино – это сохранение и развитие русской глубинки. Комплекс реализует проект «От меня зависит», чтобы как можно больше людей могли вместе работать, сохраняя природу и культуру Пинежья, и заниматься экологическим просвещением¹.

¹ <https://golubino.org/hotel/sustainable-tourism/>

Однако наряду с обилием успешных практик в России и за рубежом, пониманием бизнесом важности социальной ответственности и устойчивого развития, значительная часть предприятий пренебрегает устойчивым подходом в своей деятельности, а многие стратегические решения так и остаются на бумаге, без внедрения в практику.

Не всегда социальная ответственность бизнеса положительно воспринимается потребителями, которые считают, что многие социальные инициативы оплачиваются из их кармана. До сих пор до конца не разработан механизм оценки эффективности КСО отдельных предприятий, нет действенных инструментов мотивации бизнеса быть социально ответственным. Также существуют мифы о том, что КСО – это дорогостоящая деятельность, в большей степени направленная на рациональное потребление ресурсов, что это нужно крупным корпорациям, в большей степени международным.

Так, в исследовании, проведенном De Grosbois в 2012 году [14], оценивалась практика отчетности по КСО среди 150 крупнейших гостиничных компаний мира. Исследование показало, что 109 из 150 крупнейших гостиничных компаний мира предоставили некоторую информацию, касающуюся любой из пяти основных тем устойчивого развития (окружающая среда, качество занятости, разнообразие и доступность, благополучие сообщества и экономическое процветание)» А, например, о приверженности конкретным целям, таким как улучшение качества жизни местных сообществ, заявили 54 компании. При этом, хотя большое количество компаний сообщают о приверженности целям КСО, гораздо меньшее их число предоставляет подробную информацию о конкретных инициативах и сообщает о фактически достигнутых результатах.

Поэтому целью данной статьи является сравнение опыта корпоративной социальной ответственности двух крупных компаний – зарубежной и российской, на примере Meliá Hotels International S.A и ПАО АФК «Система».

Задачами исследования является изучение научных публикаций о социальной ответственности бизнеса в индустрии гостеприимства, анализ стратегических документов относительно КСО крупных компаний, функционирующих или связанных с туристической индустрией для изучения их понимания КСО, сравнительный анализ деятельности примере Meliá Hotels International S.A и ПАО АФК «Система», направленной на устойчивое развитие.

Анализ научной литературы. Термин корпоративная социальная ответственность появился сравнительно недавно, однако уже привлек значительное внимание как со стороны органов власти и бизнеса, так и со стороны исследователей. Теоретические и практические аспекты социальной ответственности бизнеса рассматривались в работах Печерицы Е.В. [10-11], Дедусенко Е.А. [3], Войтовой К.С. и Гореловой С.И. [1], Орловой Т.С. и Шеркунова С.А. [8], Девятловского Д.Н. и Поздняковой М.О. [2], Долгих Д.И. [4], Радыгиной Е.Г. [12], Пак О.А. [9], Кировой А.С. [6] и др.

Нужно отметить, что в русскоязычных научных публикациях в значительной степени разработаны теоретические аспекты и подходы к определению КСО. Так, Печерица Е.В. дает определение и модель социальной ответственности бизнеса, характеризует формы взаимодействия стейхолдеров рынка и пр. Девятловский Д.Н. и Позднякова М.О. обращают внимание на актуальность социальной ответственности малого бизнеса. В работе Долгих Д.И. изучаются вопросы социальной ответственности гостиничных предприятий перед потребителем гостиничных услуг.

Особо нужно отметить работы, в которых представлены подходы к разработке методов и критериев оценки эффективности КСО предприятий, в том числе гостиничных [5, 7, 13].

Анализ научной литературы во многом подтверждает существующий перекоп в понимании КСО в сторону экобезопасных и энергосберегающих технологий и подходов.

Для изучения понимания КСО бизнесом мы провели анализ стратегических докумен-

тов касательно политики КСО таких крупных организаций, функционирующих в сфере туризма и гостеприимства, как TUI Travel, ОАО «РЖД», АФК «Система», ПАО «Сбербанк»,

Meliá Hotels International, ING Hotel & Resorts.

В итоге мы составили общую модель базовых принципов и механизмов КСО в крупных компаниях (рис. 1).

Рис. 1 – Общая модель базовых принципов и механизмов КСО в крупных компаниях

Как видим, компании в политике и стратегиях реализации КСО всесторонне подходят к определению направлений деятельности, стремясь учесть интересы всех партнеров и заинтересованных сторон. Нужно отметить, что

компании принимают участие в стратегической политической инициативе Глобального договора Организации Объединенных Наций для бизнеса, обеспечивая собственный вклад в устойчивое развитие по трем направлениям:

экономическому, экологическому и социальному.

Для изучения как реализуются заявленные в стратегических документах принципы и механизмы КСО, рассмотрим деятельность по устойчивому развитию экономики двух крупных корпораций, затрагивающих гостиничный сектор.

Meliá Hotels International S.A.² управляет собственными гостиничными брендами: Gran Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, Sol Meliá Vacation Club, Sol Hotel и Paradisus Resorts. Компания управляет продуктами собственного бренда Meliá, а также отелями Tryp, но также имеет соглашения с другими компаниями в индустрии отдыха, например, с Warner Bros по функционированию отелей и курортов (например, тематические отели в стиле Флинтстоунов), или и с The Rank Group (отель Hard Rock Café). В целом бизнес Meliá включает в себя более 350 собственных отелей в более чем 30 странах.

Можно выделить несколько крупных направлений и ключевых механизмов корпоративной ответственности Meliá Hotels International S.A. Мы сгруппировали их по основной цели активности предприятия.

1. Активность по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду: сокращение потребления воды или энергии, сокращение и переработка отходов, уменьшение загрязнения воды, почвы и воздуха, ответственное проектирование, строительство и ремонт, защита биоразнообразия, предотвращение разрушения озонового слоя и снижение шума. Meliá Hotels International проводит специальные мероприятия, направленные на снижение нагрузки на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии. Предприятия компании достигают этого, используя техническую стандартизацию системы освещения (т.н. «устойчивое освещение»), а также светодиодную технологию и электрические экологически эффективные приборы. Кроме того, они модернизируют традиционное оборудование,

заменяя его на энергосберегающее. Компания активно сокращает потребление пластика. Meliá Hotels International добилась контроля над уровнями сточных вод, большая часть которых направляется в общественную канализацию, и в 3% своих объектов они имеют собственные системы очистки или септики.

Работа для благополучия и процветания сообщества подразумевает улучшение качества жизни, повышение осведомленности сотрудников, клиентов или общественности об устойчивом развитии, привлечение их к здоровому образу жизни, создание безопасной среды для клиентов. При этом особую важность приобретает прозрачность и точное информирование заинтересованных сторон.

Деятельность Meliá Hotels International направлена на максимизацию связей с местной экономикой, стремясь в полной мере использовать отношения с местными поставщиками.

2. Мероприятия по экологическому просвещению и осознанности клиентов. Meliá Hotels International также вносит свой вклад в продвижение идеи устойчивого развития и осознанного потребления, в частности:

- 27 их отелей имеют сертификат о соответствии экологическим стандартам;
- компания сформировала систему публичной отчетности для информирования и количественной оценки образования отходов в отелях для предоставления надежных и непротиворечивых данных, точно показывающих масштабы воздействия на окружающую среду;
- компания работает над разработкой и проведением мероприятий по повышению осведомленности о биоразнообразии и важности сохранения окружающей среды, в которой расположен каждый отель бренда;
- разовые мероприятия, такие как замена кампании рождественских распродаж проектом по защите находящихся под угрозой исчезновения видов животных, в рамках которого корпорация жертвовала 1 евро WWF Испании за каждое бронирование;

² <https://www.melia.com/ru/home.htm>

- сотрудничество с TUI Travel (ведущей туристической группой на европейском рынке) в распространении специального руководства по обучению клиентов рациональным принципам покупки сувениров, чтобы потребители могли узнавать, были ли продукты изготовлены из растений или частей животных, находящихся под угрозой исчезновения.

3. Ликвидация трудовой дискриминации, обеспечение социального благополучия и справедливое распределение доходов. Данное направление деятельности включает этическое отношение к персоналу как принцип успешной программы КСО. Хотя отрасль во многом зависит от временных или низкоквалифицированных работников, забота о персонале, его мотивации, образовании и развитии каждого работника превращает кадровый потенциал в самый большой актив компании. Meliá Hotels International взяла на себя обязательства по КСО, связанные с трудовой деятельностью, увеличив численность женского персонала, а также организовав курсы обучения для своих сотрудников. В частности, компания организовала более чем 90 000 часов обучения только в Испании, предназначенные для улучшения навыков и квалификации сотрудников. Это дает возможность сотрудникам осознанно и ответственно подходить к своему труду, развивать отрасль, удовлетворять потребности клиентов на своем уровне, что в целом ведет к улучшению социального положения каждого работника.

В данном контексте можно отметить две инициативы Meliá для обеспечения устойчивого развития:

Проект SAVE, собственная инициатива Meliá по снижению негативного воздействия на окружающую среду, применимая к 200 предприятиям и опирающаяся на внедрение передового опыта каждого корпоративного филиала и соглашение о стандартизации технической системы бренда;

Внутренний портал для сотрудников, где они могут получить доступ к корпоративной

информации, приложениям и другим услугам.

Meliá Hotels International была награждена несколькими международными сертификатами, стандартами и наградами в области сохранения окружающей среды и устойчивого развития туристической индустрии.

Cosmos Hotel Group³ – компания, созданная на основе холдинга «Интурист» и входящая в крупный инвестиционную компанию ПАО АФК «Система».

Cosmos Group осуществляет управление и развитие отелей, принадлежащих АФК «Система». На 2021 год в портфель компании входит 21 отель в 14 городах России и за рубежом. Cosmos Group управляет отелями под известными международными брендами (Park Inn by Radisson и Holiday Inn Express), а также другими отелями разной ценовой категории и направленности.

Рассмотрим ключевые направления социальной ответственности компании Cosmos Group.

1. Активность по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду: гостиниц под управлением Cosmos Group используют в работе энергосберегающие и зеленые технологии. Так, например, в 2021 году Sitronics Group заключило с компанией соглашение на установку и подключение станций к своей веб-системе управления, а также их сервисное обслуживание. Так, посетители и гости отелей смогут зарядить электротранспорт с помощью мобильного приложения Sitronics Electro, что способствует снижению выбросов в атмосферу, стимулирование разумного потребления энергоносителей и комфортному пребыванию в гостиницах.

2. Мероприятия по экологическому просвещению и осознанности клиентов. Компания является призером Live Organic Awards 2019 – важнейшей ежегодной федеральной премии в области здорового образа жизни и экологии. С 2014 года это крупнейшее отраслевое событие объединяет ЗОЖ-бизнесы

³ <https://corporate.cosmosgroup.ru/ru/company>

страны, блогеров и покупателей, она способствует развитию рынков этичной и натуральной косметики, а также здорового питания в России.

Также компания Cosmos Hotel Group запустила образовательно-практический курс для студентов профильных вузов Cosmos Start. Проект направлен на повышение кадрового потенциала и призван принципиально изменить ситуацию с нехваткой производственной практики в ходе обучения. Проект направлен на формирование интереса к российской гостиничной индустрии и формирование положительного имиджа отельных профессий.

3. Ликвидация трудовой дискриминации, обеспечение социального благополучия и справедливое распределение доходов. В приоритете у компании Cosmos Hotel Group достойные финансовые условия и социальные льготы, тренинги для управляющих и сотрудников во всех областях функционирования отеля, обеспечение справедливого карьерного роста и непрерывного образования сотрудников.

Говоря о КСО Cosmos Hotel Group невозможно не сказать о социальной ответственности всей компании АФК «Система», которая способствует решению важных экономических, социальных и экологических задач в интересах устойчивого развития бизнеса и общества. Социальные инвестиции компании в 2020 году составили более 1,7 млрд рублей.

Социально ответственный подход Корпорации к ведению бизнеса предусматривает:

- улучшение качества жизни за счет социальных инвестиций, инновационного развития бизнеса и внедрения новых технологий;
- обеспечение безопасности труда и инвестирование в развитие человеческого потенциала;
- забота об окружающей среде;
- эффективные инвестиции в развитие производства, ориентированные на повышение конкурентоспособности Корпорации в интересах бизнеса, экономики Российской

Федерации и общества в целом.

– учет ожиданий и мнений заинтересованных сторон, системный подход к построению добросовестных и взаимовыгодных отношений с ними на основе требований этики.

– вклад в развитие местных сообществ, в частности, путем создания взаимовыгодных социальных партнерств в регионах присутствия Корпорации.

Экосистема АФК «Система» включает благотворительный фонд «Система»⁴, реализующий благотворительные программы на территории РФ с фокусом на регионы. Направления его деятельности и примеры проектов представлены в табл. 1.

Описанные в таблице проекты, реализуемые в рамках социальной ответственности бизнеса, демонстрируют разнообразие направлений деятельности в отношении устойчивого развития, которые не ограничиваются экобезопасными технологиями, а во многом опираются на принципы сбалансированного развития общества и социальной сферы.

Сравнительная характеристика деятельности двух крупных корпораций в индустрии гостеприимства показывает значительное внимание со стороны крупного бизнеса к вопросам устойчивого развития.

Обе компании активно работают над внедрением зеленых технологий и инновационных решений для сокращения отходов и выбросов в атмосферу, почву и воды, сохранения энергии и ресурсов. При этом Cosmos Hotel Group более молодая компания, которая больше внимания уделяет вопросам формирования устойчивого кадрового потенциала и ликвидации трудовой дискриминации, а также формированию положительного имиджа профессий в индустрии гостеприимства. Приведенные практики обеих компаний могут служить положительным примером для других гостиничных предприятий разного уровня, что будет способствовать устойчивому развитию индустрии гостеприимства в целом.

⁴ <https://bf.sistema.ru/about/>

Таблица 1 – Направления программ КСО АФК «Система» и примеры проектов

Направление	КСО и тип проектов	Пример
Культура и просвещение	<p>Поддержание культурных проектов, в частности, направленных на формирование инклюзивной музейной среды.</p> <p>Проекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Поддержка музеев» • «Будущее время» • «Космическая система» 	<p>Поддержка инклюзивного проекта Государственного Русского музея «Вне истеблишмента», представляющего работы непрофессиональных художников, имеющих ментальные особенности и (или) психиатрический опыт с художественных позиций. В рамках выставки запланирована большая образовательная программа: курс лекций экспертов в области современного/самодеятельного искусства, семинары по организации инклюзивных выставок, по созданию доступной среды в музеях, круглые столы со специалистами, занятия на экспозиции с разными людьми — жителями социальных учреждений, людьми с особыми потребностями, встречи с художниками.</p>
Образование	<p>Всероссийские программы профориентации и обучения, способствующие повышению карьерных возможностей в компаниях АФК «Система».</p> <p>Проекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Лифт в будущее» • «Одиссея» 	<p>Все компоненты программы «Лифт в будущее» максимально привязаны к практике: курсы составляют лучшие профессионалы из состава управляющего звена Корпорации и приглашенные эксперты рынка, рекрутеры через программу цифровых профилей следят за работой и результатами участников программы, чтобы выявить лучших кандидатов для последующих стажировок в Корпорации, волонтерское направление позволяет применить полученные навыки на практике. В рамках программы «Амбассадоры «Лифта в будущее» сотни студентов нашли себе наставника от компаний-активов АФК «Система», прокачали soft skills, приняли участие в стажировках и сами стали наставниками у школьных проектных команд.</p>
Благотворительность и социальная среда	<p>Поддержка социально незащищенных групп населения, комплексные программы помощи гражданам и некоммерческим организациям, отдельные мероприятия, акции и конкурсы. Создание на базе БФ «Система» площадки для поиска, создания и продвижения лучших социальных практик и благотворительных инициатив компаний Группы позволяет получить синергию социального воздействия от проектов Корпорации.</p> <p>Проекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Поддержка ветеранов» • «Региональные фестивали «Система Fest» • «Поддержка спорта и развитие здорового образа жизни» • «Корпоративное волонтерство» • «Система добрых дел» • «Внешние мероприятия» • «ESG и устойчивое развитие» 	<p>Грантовый конкурс «Система добрых дел» направлен на поддержку лучших волонтерских инициатив сотрудников компаний Группы АФК «Система» и развитие института корпоративного волонтерства.</p> <p>Задачи Конкурса:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вовлечь сотрудников Корпорации в добровольческую (волонтерскую) деятельность; • Поддерживать инициативы волонтеров – сотрудников ПАО АФК «Система», ее дочерних и зависимых компаний; • Способствовать развитию и популяризации добровольчества (волонтерства); • Повысить компетенции волонтеров Корпорации в сфере социального проектирования через участие в проектной деятельности, направленной на реализацию добровольческих инициатив. <p>Проект «ESG и устойчивое развитие» направлен на распространение корпоративной философии ESG и устойчивости через широкий спектр образовательных активностей</p>

Выводы

Индустрия гостеприимства играет важную роль в устойчивом развитии как экономики отдельных стран, так и мира. Туристическая индустрия и гостиничная сфера оказывают существенное влияние на состояние окружающей среды, местные сообщества, экономику и культуру. При этом это влияние может быть как положительным, так и отрицательным, разрушающим экосистемы, традиционные устои и культуру. Поэтому важным механизмом становится корпоративная социальная ответственность, или социальная ответственность бизнеса, которая опирается на понимание предприятиями важности собственного вклада в устойчивое развитие, а также необходимости инициирования и финансирования проектов по просвещению, поддержанию местных сообществ, вовлечению их в туристическую индустрию, снижению трудовой дискриминации и искоренению рабского и детского труда и т.д.

Как показывает краткий обзор успешных практик, приведенный в статье, многие предприятия уже осознали свою роль в устойчивом развитии, и реализуют те или иные формы КСО. Однако остается достаточно много предприятий гостиничной индустрии, которые по той или иной причине не считают нужным и/или возможным придерживаться КСО. Большая часть успешных практик КСО принадлежит крупным компаниям, у которых достаточно финансовых ресурсов на долгосрочные вложения в социальное и экобезопасное развитие, тогда как более мелкие гостиничные предприятия функционируют на грани ликвидности в условиях затянувшейся пандемии и сокращения туристического потока, и не видят возможности развития социально ответственных инициатив. Более того, многие отельеры в результате пандемии пришли к выводу, что на допандемийные показатели в обслуживании

туристов можно выйти с гораздо меньшим количеством персонала. Это ведет к росту безработицы, перегрузке оставшегося персонала и трудовой дискриминации. Однако при этом в России есть практики малых и средних, и при этом устойчивых гостиничных и туристических комплексов, которые известны и востребованы во многом благодаря своим долгосрочным экологическим и социальным проектам.

Поэтому одной из возможностей распространения КСО в малом и среднем бизнесе может стать помощь крупных корпораций в трансляции опыта между гостиничными предприятиями в целях устойчивого развития.

Еще одной проблемой, выявленной в ходе исследования, является ограниченность понимания КСО вопросами экобезопасности и зеленых технологий как практиками, так и исследователями. В ходе сравнения двух крупных корпораций - Meliá Hotels International и Cosmos Group, было выявлено, что в российской компании КСО понимается более широко, и во многом опирается на благополучие персонала и развития кадрового потенциала, который становится мощным активом компании, тогда как в испанской сети больше внимания уделяется экологическим инициативам и просвещению.

Анализ стратегических документов касательно политики КСО таких крупных организаций функционирующих в сфере туризма и гостеприимства, как TUI Travel, ОАО «РЖД», АФК «Система», ПАО «Сбербанк», Meliá Hotels International, ING Hotel&Resorts позволил составить общую модель базовых принципов и механизмов КСО в крупных компаниях. Данная модель может быть использована в работе других компаний как опора для планирования КСО, и должна быть детализирована в дальнейших исследованиях на более широком методологическом поле.

Список источников

1. Войткова К.С., Горелова С.И. Социальная ответственность в гостиничном бизнесе // Актуальные проблемы государственного, муниципального и корпоративного управления. 2020. С. 215-220.
2. Десятловский Д.Н., Позднякова М.О. Корпоративная социальная ответственность в России: проблемы малого бизнеса // Проблемы современной экономики. 2014. №2(50). С. 173-175.
3. Дедусенко Е.А. Влияние корпоративной социальной ответственности на гостиничный бизнес // Вестник научных конференций. 2017. №1-5. С. 71-72.
4. Долгих Д.И. Социальная ответственность гостиницы перед потребителем гостиничных услуг // Социальная ответственность: проблемы и пути их решения. 2015. С. 166-167.
5. Жойдик А.П. Методы оценки корпоративной социальной ответственности бизнеса // Российское предпринимательство. 2013. №6(228). С. 94-98.
6. Кирова А.С. Корпоративная социальная ответственность гостиничных предприятий: экологический аспект // ЦИТИСЭ. 2016. №2. С. 15-15.
7. Нарциссова С.Ю., Шеркунов С.А. Корпоративная социальная ответственность. 2018.
8. Орлова Т.С., Шарова Е.Н. О формировании системы социальной ответственности туристских предприятий // Известия Уральского гос. экономич. ун-та (Journal of new economy). 2010. №1(27). С. 158-164.
9. Пак О.А. Социальная ответственность регионального бизнеса (на примере Краснодарского края) // Региональная экономика: теория и практика. 2008. №24. С. 22-27.
10. Печерица Е.В. Социальная ответственность бизнеса как основной принцип формирования входных барьеров на рынок гостиничных услуг региона // Региональная экономика: теория и практика. 2012. №16. С. 45-50.
11. Печерица Е.В. Понятие «корпоративная социальная ответственность» и её экологическая составляющая // Наука, образование, общество. 2015. №2. С. 11-25.
12. Радыгина Е.Г. Социальная ответственность в сфере гостеприимства // Социальная ответственность: проблемы и пути их решения. 2015. С. 172-174.
13. Тульчинский Г.Л. Корпоративная социальная ответственность: технологии и оценка эффективности. М.: ЮРАЙТ, 2019. 338 с.
14. De Grosbois D. Corporate social responsibility reporting by the global hotel industry: Commitment, initiatives and performance // International Journal of Hospitality Management. 2012. Vol.31. Iss.3. Pp. 896-905.

References

1. Voitkova, K. S., & Gorelova, S. I. (2020). Social'naja otvetstvennost' v gostinichnom biznese [Social responsibility in the hotel business]. *Aktual'nye problemy gosudarstvennogo, municipal'nogo i korporativnogo upravlenija* [Actual problems of state, municipal and corporate governance], 215-220. (In Russ.).
2. Deviatlovsky, D. N., & Pozdniakova, M. O. (2014). Korporativnaja social'naja otvetstvennost' v Rossii: problemy malogo biznesa [Corporate social responsibility in Russia: Problems of small-scale business]. *Problemy sovremennoj ekonomiki* [Problems of Modern Economics], 2(50), 173-175. (In Russ.).
3. Dedusenko, E. A. (2017). Vlijanie korporativnoj social'noj otvetstvennosti na gostinichnyj biznes [The Impact of Corporate Social Responsibility on the Hospitality Industry]. *Vestnik nauchnykh konferencij* [Bulletin of Scientific Conferences], 1-5, 71-72. (In Russ.).
4. Dolgikh, D. I. (2015). Social'naja otvetstvennost' gostinicy pered potrebitелем gostinichnyh uslug [Social responsibility of the hotel to the consumer of hotel services]. *Social'naja otvetstvennost': problemy i puti ih reshenija* [Social responsibility: The problems and ways to solve them], 166-167. (In Russ.).

5. Zhoidik, A. P. (2013). Metody ocenki korporativnoj social'noj otvetstvennosti biznesa [Methods of assessment of corporate social responsibility of business]. *Rossijskoe predprinimatel'stvo [Russian Journal of Entrepreneurship]*, 6(228), 94-98. (In Russ.).
6. Kirova, A. S. (2016). Korporativnaja social'naja otvetstvennost' gostinichnyh predpriyatij: ekologicheskij aspekt [Corporate social responsibility of hotels: Environmental aspect]. *CITISE*, 2(6), 15-15. (In Russ.).
7. Narcissova, S. Yu., & Sherkunov, S. A. (2018). *Korporativnaja social'naja otvetstvennost' [Corporate social responsibility]*. (In Russ.).
8. Orlova, T. S., & Sharova, Ye. N. (2010). O formirovanii sistemy social'noj otvetstvennosti turist-skih predpriyatij [Social Responsibility Formation Problem of Tourist Businesses]. *Izvestiya of the Urals State University of Economics (Journal of new economy)*, 1(27), 158-164. (In Russ.).
9. Pak, O. A. (2008). Social'naja otvetstvennost' regional'nogo biznesa (na primere Krasnodarskogo kraja) [Social responsibility of regional business (the case of Krasnodar Territory)]. *Regional'naja ekonomika: teorija i praktika [Regional Economics: Theory and Practice]*, 24, 22-27. (In Russ.).
10. Pecheritsa, E. V. (2012). Social'naja otvetstvennost' biznesa kak osnovnoj princip formirovanija vhodnyh bar'erov na rynek gostinichnyh uslug regiona [Social responsibility of business as a basic principle of the formation of barriers to entry into the market of hotel services in the region]. *Regional'naja ekonomika: teorija i praktika [Regional Economics: Theory and Practice]*, 10(16), 45-50. (In Russ.).
11. Pecheritsa, E. V. (2015). Ponjatie «korporativnaja social'naja otvetstvennost'» i ejo ekologiches-kaja sostavljajushaja [The concept of "Corporate social responsibility" and its environmental component]. *Nauka, obrazovanie, obshhestvo [Science, Education, Society]*, 2(4), 11-25. (In Russ.).
12. Radygina, E. G. (2015). Social'naja otvetstvennost' v sfere gostepriimstva [Social responsibility in hospitality]. *Social'naja otvetstvennost': problemy i puti ih reshenija [Social responsibility: problems and ways to solve them]*, 172-174. (In Russ.).
13. Tul'chinskiy, G. L. (2019). *Korporativnaja social'naja otvetstvennost': tehnologii i ocenka ef-fektivnosti [Corporate social responsibility: technology and performance assessment]*. Moscow: YURAIT. (In Russ.).
14. De Grosbois, D. (2012). Corporate social responsibility reporting by the global hotel industry: Commitment, initiatives and performance. *International Journal of Hospitality Management*, 31(3), 896-905.